

УДК 008

О СМЫСЛЕ И ЗНАЧЕНИИ КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБНОСТЬ»

ABOUT THE MEANING AND SIGNIFICANCE OF THE CATEGORY DEMAND

©Петрова С. И.

канд. культурологии

Академия маркетинга и социально-информационных технологий

г. Краснодар, Россия, sofya8888@yandex.ru

©Petrova S.

Ph.D.

Academy of Marketing and Socio-Information Technologies

Krasnodar, Russia, sofya8888@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается категория потребность и ее толкование в разных науках — философии, социологии, экономики, психологии, медицины, биологии и др.

Abstract. The article does not address the requirement and its interpretation in different category Sciences — philosophy, sociology, Economics, psychology, medicine, biology, etc.

Ключевые слова: потребность, философия, социология, экономика, психология, медицина, биология.

Keywords: need, philosophy, sociology, Economics, psychology, medicine, biology.

В различных науках понятие «потребность» имеет свое специфическое определение и смысл. В философии, например, потребности, зачастую связывают с саморазвитием человека. И, в качестве оснований, определяющих динамику потребностей, выступает развитие культуры, общественного производства и общества. В философской литературе делается акцент на всеобщности понятия «потребности», их целостности, на том, что потребности отражают связь социальных субъектов с внешней средой и являются побудительной силой в обеспечении функционирования общества, как социокультурной системы. Тем не менее, у философов нет единого мнения относительно понимания потребностей. Часть авторов, исходя из объективной обусловленности потребностей [1], определяя ее как «практическое проявление необходимости» [2, с. 12], «внутреннюю необходимость живого организма или человеческого существа» [5, с. 7]. Другие относят потребности к явлениям человеческой психики, считая, что они представляет собой «субъективный образ... одну из форм отражения человеческой деятельности» [3, с. 259]. И правда, «...для того, чтобы человек стал действовать, все побудительные силы, вызывающие его действия, неизбежно должны пройти через его голову: даже за еду и питье человек принимается вследствие того, что в его голове отражается ощущение голода и жажды, а перестает есть и пить вследствие того, что в его голове отражается ощущение сытости. Воздействие внешнего мира на человека запечатлевается в его голове, отражается в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли, словом, в виде «идеальных стремлений», и в этом виде они становятся «идеальными силами» [6, с. 290]. Но из этого вовсе не следует, что, несмотря на то, что потребности осознаются человеком, они по своей природе идеальны.

В социологии потребности изучаются во взаимосвязи с социализацией, с удовлетворением и возвышением потребностей человека живущего в обществе. Потребности

характеризуются как объективное социальное явление, как определенное противоречие: «...потребность есть противоречие между социальным субъектом (человеком, социальной группой, классом, обществом в целом) и объективными условиями его жизнедеятельности, которое разрешается и воспроизводится в процессе осознаваемого деятельностного субъективно–объективного взаимодействия» [7, с. 18].

Социальные потребности обуславливают поведение людей и социальных групп. По мнению А. Г. Здравомыслова, удовлетворение потребностей зависит от общения и совместных действий людей. Социальные потребности превращаются в интересы, стимулирующие их поведение. Под потребностью в социологии, в основном, понимают нужду социальной группы или личности в тех или иных условиях, средствах и видах деятельности, обязательных для существования и дальнейшего развития [15, с. 46].

В области управления делается акцент на субъективной стороне потребности, не дающей возможности расширить это понятие до уровня социальных потребностей. Так, например, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури и ряд других исследователей, сравнивают потребность с нуждой, надобностью, дефицитом, ощущением недостатка, желанием и даже стремлением. Потребности это «...психологический или физиологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека» [8, с. 691], потребность это беспокоящее неприятное «ощущение недостатка», «потребности возникают, когда существует воспринимаемое несоответствие между реальным и желаемым состоянием действительности», потребность заставляет «искать средства, чтобы предупредить или прекратить ощущения нехватки или неудовлетворенности, или средства, способные вызвать или увеличить приятные ощущения» и т. п.

В экономической литературе сущность потребностей рассматривается вместе с потребительским спросом. Спрос же выступает в роли проявления потребностей, которая обеспечивается деньгами. Спрос является важнейшим элементом рынка, который представлен деньгами — потребление и платежеспособность связаны между собой (Соловьев Б. А.). Аналогичное понимание спроса есть у К. Маркса, который считал, то необходим не только спрос на товар, но и спрос, представленный деньгами.

В определении потребности экономистами можно выделить две доминантные точки зрения. Одна из них субъективная, характеризующая потребность как «субъективное выражение объективных условий существования и тенденций развития общества» (Вальтух К. К.). Другая, акцентирует внимание на объективности и необходимости потребностей: «Экономическая потребность сама по себе объективна, материальна, а вовсе не представляет собой некоего мысленного отражения, идеального явления, фон материальной жизни, она отражается в голове, осознается» (Кронрод А. Я.).

Некоторые экономисты истолковывают потребность с помощью понятия гомеостазиса, руководствуясь гомеостатической моделью функционирования потребностей К. Бернара, где любое нарушение равновесия (внешнее или внутреннее) неизбежно приводит к напряжению и детерминирует поведение, направленное на восстановление равновесия. Исходя из этого, потребность — это «состояние нарушенного соответствия или равновесия между отдельными частями организма (или их функциями) или между организмом или внешней средой» [4, с. 36].

Другие экономисты, а также часть социологов и психологов, стоят на позициях информационного подхода к пониманию потребностей и, прежде всего, социальных: «Потребность есть жизненно важная информация об условиях дальнейшего воспроизводства живой системы (в т. ч. социума), требующая реализации» (Фадейчева Г. В.), для удовлетворения потребности человеку необходима информация о возможности ее удовлетворения (Симонов П. В.).

В психологии потребности стали активно изучаться с начала двадцатого столетия. Именно в это время появляются различные точки зрения на потребности — как о влечении

(З. Фрейд), как о «драйве» (Г. Холла), как отношении между личностью и окружающим миром (Д. А. Леонтьев), как об отсутствии благ (В. С. Магун) и др.

Психологическая трактовка категории «потребность», акцентирует внимание на реакции в самом организме носителя потребности, то есть выделяется ее субъективная сторона: «потребность личности есть переживание какой-то недостаточности... без этого переживания потребности быть не может» (Иванов И. А.), это психическое явление, отражение объективной нужды организма в чем-либо (биологические потребности) и личности (социальные потребности) (Платонов К. К.), «потребность выражает собой состояние индивида» (Кикнадзе Д. А.), «психический образ нужды» (Филиппов М. М.), «потребность является определенным состоянием организма» (Шаров Ю. В.), «потребности — фундаментальные состояния личности, имеющие тенденцию определять направленность личности» (Ковалев А. Г.), потребности это требование организма личности необходимых условий для жизнедеятельности, если потребность не предполагает наличие хотя бы в общих чертах того, что ее может удовлетворить, то, как психологическая реальность, она не существует (Лежнев В. Г.).

В общей психологии потребность также рассматривается как субъективное явление, как факт психической жизни субъекта. Социальная психология раскрывает содержание понятия потребности с позиций соотношения субъективных и объективных условий бытия общественного субъекта, то есть как субъективно-объективное явление. В рамках общей социологии сущность потребности определяется в качестве объективного фактора общественного развития (Станкевич Л. П.).

Между тем, следует отметить, что некоторые психологи считают, что «...в современном русском языке слова потребность и нужда являются синонимами... В некоторых научных публикациях по проблеме потребностей термин потребность связывается с особым психологическим содержанием. Это содержание определяется тем, что понятие потребности сближается с понятием активности человека» (Пробов Т. А.). Что лишний раз свидетельствует о том, что потребности в понимании психологов в основном имеют биологический механизм формирования. Однако, несмотря на то, что потребность и нужда связаны друг с другом, они не тождественны. отождествление нужды и потребностей вытекает из зауженного толкования нужды как дефицита. Но известно, что потребности связаны не только с дефицитом, но и с излишеством, мешающим нормальному функционированию организма и, как следствие — появление потребности избавления от лишнего (Маргулис А. В.).

Из сказанного следует, что, зауженное понимание нужды как дефицита неизбежно приводит к зауженному толкованию потребности как психического явления. И в этом контексте, стоит упомянуть понимание потребностей человека А. Маслоу, называвшего дефицитарными те из них, неудовлетворение которых, создает в организме «пустоты», обязанные быть заполненными во имя сохранения здоровья организма.

В медицине акцентируется вопрос взаимосвязи потребностей и сознания, чувств, эмоций, темперамента, характера, деятельности мозга человека (Симонов П. В.). Эмоции и потребности, их взаимообусловленность, проявляются в таких особенностях поведения, как настроение, переживание, напряженность, беспокойство, озабоченность и т. п. (Васильюк Ф. Е.).

То, что касается биологической науки, то биологов, как впрочем, и зачастую психологов, занимает сам биологический механизм потребностей, образующихся в материальных субстратах человека. Для биологов материально все, что имеет биологический механизм проявления. Толкование биологических потребностей как материальных, является достаточно распространенным фактом, до сих пор не изжит еще полностью узко-антропологический подход к их интерпретации, — отмечает Л. П. Бучева, — при котором к материальным потребностям относятся фактически только потребности в обеспечении

жизнедеятельности человеческого организма, или физического бытия человека. При этом, социальные аспекты формирования потребностей, выступают как нечто внешнее и случайное, а биологический механизм потребностей — как внутреннее и материальное.

Как видим, ученые рассматривают разнообразные аспекты категории «потребность», что неминуемо приводит к различиям в определениях и акцентах, которые они делают, выделяя в качестве основных те или иные стороны и свойства потребностей. Мы придерживаемся мнения тех ученых, которые справедливо, на наш взгляд, считают, что потребности не могут быть отнесены либо к объективным факторам и условиям, либо к субъективным внутренним побудительным силам. Потребности представляет собой органическое сочетание объективных и субъективных моментов, и относятся как к сфере субъективной реальности, так и к сфере объективной реальности, но имеют объективную обусловленность.

Проведенный нами анализ имеющихся в научной литературе взглядов на сущность потребностей позволяет сделать вывод, что многие аспекты проблемы все еще относятся к числу спорных и дискуссионных, что обуславливает настоятельную необходимость дальнейших исследований в этом направлении.

Список литературы:

1. Глезерман Г. Е. Рождение нового человека. М., 1982. 332 с.
2. Гринкевич Р. Д. Категория социальной потребности в марксистской социологии. Л., 1978. 332 с.
3. Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). М.: Политиздат, 1974. 328 с.
4. Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статистики и динамики. Предварительный эскиз. М., 1991. 348 с.
5. Маргулис А. В. О потребностях как социальной категории. М., 1977. 245 с.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Полн. собр. соч. Т. 21, Гл. 2. С. 282-291.
7. Марченко Т. А. Потребность как социальное явление. М.: Высш. шк., 1990. 340 с.
8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1998. 721 с.
9. Петров И. Ф. Дифференцированный подход к удовлетворению культурных потребностей личности. Тула: Приокское книжное издательство, 1990. 142 с.
10. Петров И. Ф. Дифференцированный подход к культурным потребностям личности: философские основания. Тюмень: ТГИИК, 1996. 136 с.
11. Петров И. Ф. Дифференциация культурных потребностей личности: социологический подход. Кемерово: КемГУКИ, 2006. 152 с.
12. Петров И. Ф., Петров Л. И. Личность в контексте культурных потребностей. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. 150 с.
13. Петров Л. И. Общество и потребности. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. 171 с.
14. Петрова С. И. Социальные потребности и культурные процессы. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. 151 с.
15. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г. В. Осипов. М.: Наука, 1993 612 с.

References:

1. Glezerman, G. E. (1982). Birth of a new man. Moscow, 332
2. Grinkevich, R. D. (1978). Category of social needs in Marxist sociology. Leningrad, 332
3. Kagan, M. S. (1974). Human activities (experience of system analysis). Moscow, Politizdat, 328
4. Kondratiev, N. D. (1991). Basic problems of economic statistics and dynamics. A preliminary sketch. Moscow, 348

5. Margulis, A. V. (1977). On the needs as a social category. Moscow, 245
6. Marx, K., & Engels, F. Ludwig Feuerbach and the end of German classic philosophy. Full. Coll. Op., v. 21, part 2, 282-291
7. Marchenko, T. A. (1990). Need as a social phenomenon. Moscow, Vyssh. shk., 340
8. Meskon, M., Albert, M., & Hedouri, F. (1998). Fundamentals of management. Moscow, Case, 721
9. Petrov, I. F. (1990). Differentiated approach to meeting the cultural needs of the individual. Tula, Priokskoe knizhnoe izdatelstvo, 142
10. Petrov, I. F. (1996). Differentiated approach to the cultural needs of the individual: philosophical foundations. Tyumen, ТИИК, 136
11. Petrov, I. F. (2006). Differentiation of cultural needs of the individual: a sociological approach. Kemerovo, Kemguki, 152
12. Petrov, I. F., & Petrov, L. I. (2012). Personality in the context of cultural needs. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat, 150
13. Petrov, L. I. (2012). Society and needs. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat, 171
14. Petrova, S. I. (2011). Social needs and cultural processes. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat, 2011, 151
15. The working book of sociologist. Editor. the editorship of G. V. Osipov. Moscow, Nauka, 1993, 612

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2017г.*

*Принята к публикации
25.05.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Петрова С. И. О смысле и значении категории «потребность» // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 255-259. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/petrova-s> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Petrova, S. (2017). About the meaning and significance of the category demand. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 255-259